

BUXORO AMIRLIGINING HINDISTON VA XITOIY BILAN SAVDO ALOQALARI

Oripova Chinnigul Aminjon qizi

Buxoro davlat universiteti 4 - bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013290>

Annotatsiya. Shaharlar hamisha mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida g'oyatda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Chunki shaharlar davlat hokimiyati tayanchi, savdo va hunarmandchilik markazi, madaniyat hamda ilm-fan o'chog'i vazifasini o'tagan. Ushbu maqolada ham Buxoro amirligining Hindiston va Xitoy bilan savdo aloqalari haqida yangi tadqiqot natijalari yozilgan.

Kalit so'zlar: savdo-sotiq, Buxoro amirligi, Hindiston, Xitoy, karvonsaroy.

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА С ИНДИЕЙ И КИТАЕМ

Аннотация. Города всегда имели большое значение в политической, экономической и культурной жизни страны. Потому что города служили опорой государственной власти, центром торговли и ремесел, центром культуры и науки. В данной статье написаны новые результаты исследования торговых отношений Бухарского эмирата с Индией и Китаем.

Ключевые слова: торговля, Бухарский эмират, Индия, Китай, караван-сарай.

TRADE RELATIONS OF THE EMIRATE OF BUKHARA WITH INDIA AND CHINA

Abstract. Cities have always been of great importance in the political, economic and cultural life of the country. Because cities served as a pillar of state power, a center of trade and crafts, a center of culture and science. In this article, new results of a study of trade relations of the Emirate of Bukhara with India and China are written.

Key words: trade, Bukhara Emirate, India, China, caravanserai.

Sharq tijorat dunyosining yirik markazi bo'lgan Buxoro bilan Hindiston o'rtasidagi savdo aloqalari keng qamrovli bo'lib, XIX asrda Buxoro, Samarqand va Qarshi Hindistonning mashhur savdo markazlari – Peshovar, Shikarpur, Mo'ltan bilan Afg'onistonning Kobul, Hirot va Qandahor shaharlaridan o'tuvchi karvon yo'llari orqali bog'langan edi¹.

Buxoro savdo karvonlari Qobul va Hindistonga ham borib savdo-sotiq ishlarini amalga oshirishgan. Hindistondan buxorolik savdogarlar qimmatbaho toshlar, doridarmonlar va Kashmir matolarini sotib olishgan. Hindistonlik savdogarlar ham, o'z navbatida, Buxoroga tashrif buyurishgan va ko'plab xind matolarini olib kelishgan. Buxoro savdogarlari Xitoy, Sharqiy Turkiston bilan ham savdo aloqalarini olib borishgan. Xitoy bilan savdo aloqalarini Qo'qon xonligi orqali olib borishgan. Xitoyga paxta, qorakul teri, Buxoro xunarmandlarining turli xil mahsulotlari olib borilgan. Xitoydan esa, eng avvalo, ko'p miqdorda ipak matolar va chinni buyumlar olib kelingan².

¹ Мейендорф.Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару –С, 129

² Alimova R.R. O'rta Osiyo xonliklarining qo'shni davlatlar bilan diplomatik va savdo-iqtisodiy munosabatlari.-T.:2017.-b.35

Hindikush orqali o'tuvchi karvon yo'llaridagi murakkab tabiiy sharoitlar va tog'lik qabilalarning hujumi xavflari tufayli savdogarlar Hindistondan Buxoroga mol keltirishda povinda qabilasining qurolli soqchilari xizmatidan foydalanishgan. Povinda hindistonlik va buxorolik savdogarlar mollarini manzilga yetkazib berishdan tashqari o'zi ham mol olib sotish bilan shug'ullangan. Bu qabila Buxoro bozorlariga Hindistonning janubida to'qiladigan "muslin" degan yupqa matoni, nil bo'yog'i, doka, choy, kimxob, bo'yog'i beruvchi ildizlar, dorivor giyohlar, qora murch, sholi va boshqa xil mollarni katta miqdorda keltirib sotilgan³.

Peshovardan yo'lga chiqqan povinda karvoni afg'onlarning haybar qabilasi yashovchi Haybar dovoni orqali 3 kun bosib Jalolobodga yetib kelgan. U yerdan Kobulga kelgach, zakot to'lagan. Kobuldan Bomiyongacha 16 kunlik tog'lik yo'l bo'lib, bu yo'lda Sarichashma, Hulm va Bimiyonda yana zakot to'langan⁴.

Bomiyondan Balxgacha 2 kun, Balxdan Karkigacha 7-9 kun yurgan povinda karvoni Balx va Karkida ham zakot to'lab, Qarshiga kelgan. Bu yerda Qo'qon va Toshkentga boruvchi savdogarlar Samarqandga tomon, qolganlar esa Buxoroga yo'l olishgan. Buxoroda Kobul yo'nalishi bo'yicha ortiga qaytgan povinda Qarshi, Karkida boj to'lab, afg'on tuprog'iga kirgan. Balx, Hulm, Bomiyon, Kobulda boj to'lab, Jalolobod so'ng Haybar dovoni orqali Peshovarga yetib kelgan⁵.

Buxorodan Hindistonga chiqariladigan ipakning asosiy qismi Mo'lton shahrida mahsulotga aylantirilgan. Bu molni manzilga yetkazishda povinda, ya'ni lohanlar bilan birga shikapurlik savdogarlar ham ishtirok etganlar. Buxorodan ipakni tuyalarga ortib 15 kunda Hulmga yetib kelgan savdogarlar har bir yuk uchun 1,5 tillodan boj to'lashgan hamda tuyalarni almashtirishgan. Kobulga kelishib, Buxorodan xarid qilingan novvot, zar ip va rus nonkasini sotishgan. Umuman, olganda, har bir tuya ipak uchun 250-300 rupiya oralig'ida boj to'lab, Qandahor yoki G'azna orqali Hindistonga yetib kelingan. XIX asrning o'rtalariga kelib, ingliz-hind mollari Buxoro bozorlariga 2 asosiy yo'l orqali keltirilgan:

1) Kalkutta yoki Bombaydan Peshovar orqali Kobulga, u yerdan Buxoroga;

2) Hindistondan dengiz orqali fors qo'ltig'idagi Bandar-Bushehr port shahriga, u yerdan Isfahon, Mashhad, Marv, Chorjo'y orqali Buxoroga⁶

Barcha xorijiy savdogarlarga Buxoro xonligining Buxoro xonligining butun hududida erkin yashash huquqi berilgan. O'zga dindagilarga ularning kamsitilmasligi uchun yo'l ruxsatnomalari berilib, o'zlari xohlagan vaqtlarida vatanlariga qaytib ketishlari ta'min etilgan. Agar, musulmon – sunniylarga nisbatan ikki baravar ortiq boj to'lashlarini hisobga olmaganda, ular hech bir kamsitilmagan⁷.

Borns, Buxoroda hind savdogarlari musulmon savdogarlari bilan bir qatorda imtiyozga egalar va ular o'z ahvollaridan mamnundirlar, deb qayd etadi. Uning yozishicha, hindlarni majburiy suratda musulmon qilish hollari ro'y bermagan. XIX asrning birinchi yarmida Shikarpur,

³ Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература Средней Азии XVI-XVIII вв. (Письменные памятники). Ташкент. 1985

⁴ Саидкулов Т.С. Самарканд во второй половине XIX – начале XX веков. Самарканд, 1970

⁵ Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии. М., 1958

⁶ Записки о Бухарском ханстве. (Отчеты П.И.Демезона и И.В.Виткевича). М.1983. с 76

⁷ Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература Средней Азии XVI-XVIII вв. (Письменные памятники). Ташкент. 1985

Mo'ltan kabi Hind shahrlari savdogarlari Buxoroga oltin iplar qo'shilib to'qilgan shoyi gazlamalar, yupqa ip-gazlamalardan to'qilgan sallalik va astralik, marvarid va qimmatbaho toshlar, shuningdek nil bo'yog'ini katta miqdorda olib kelganlar⁸.

Rus tovarlari Buxoro orqali Hirot bozorlariga ham olib borilgan. G.Amirovning Buxoroning savdo ahamiyati to'g'risidagi fikrlarini Mulla Alim Mahmudning "Tarixi Turkiston" asari ham tasdiqlaydi. Muallif bu asarda Buxoroni o'z davrining muhim savdo markazi bo'lganligini ta'kidlagan. Ammo o'rta osiyolik, afg'on, eron, hind savdogarlarining vositachiligi orqali rus tovarlari O'rta Osiyo va Sharq mamlakatlariga olib borilgan. Amirov Kashmir savdosi haqida «Kashmirda 12 ming dastgoh bo'lib, unda 100000 shol ro'moli to'qiladi, undan 60000 Hindistonga, 12000 Eron, Turkiya va boshqa joylarga, 3000 Buxoro va Rossiyaga jo'natishga mo'ljallangan, 20000 ni aholi sotib olgan, deb yozadi. Meyendorf Buxoro bozorlari rastasida hind parchasi va ip gazlama matolari borligini eslatadi. Buxoroga Hindistondan guruch, qimmatbaho toshlar va yupqa shamshir keltirilgan. U Buxoroning afg'on savdogarlari orqali Kashmir bilan olib borgan savdosi to'g'risida yozadi. Ular Kashmirdan shol va zar iplardan to'qilgan movut olib kelganlari haqida yozadi⁹.

Meyendorf hindlar o'z tovarlari bilan Kabul, Shikarpur, Multon va umuman Hindistondan keladilar, deb yozadi. Ular kashmir sholi, zar ip bilan to'qilgan ipak matolar, yupqa ip matolar, salla uchun ishlatiladigan oq mato va astarlik uchun ishlatiladigan gulli mato, mayda dur va qimmatbaho toshlar, nil bo'yog'i keltirgan.

REFERENCES

1. Rajabov, O. I. (2022). HISTORY OF FORTRESS OF MAKHMUD TOROBI. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(6), 50-54.
2. Rajabov, O. (2021). CHOR BAKR TARIXIY ME'MORIY MAJMUASI XUSUSIDA. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 8(8).
3. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. *Telematique*, 6886-6890.
4. Rajabov, O. (2020). Qizbibi va Hazrat Bibi manzilgohlari muqaddas qadamjo sifatida. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
5. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. *Telematique*, 6886-6890.
6. Umarov, B. B. O. (2022). SCIENCE, EDUCATION AND CULTURE DURING THE RULE OF THE SOMANIANS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(6), 46-49.
7. UMAROV, B. (2022). ARCHITECTURE OF BUKHARA IN THE ASHTARKHANID PERIOD. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(2), 94-100.
8. Umarov B. БУХОРО ВОҲАСИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 22. – №. 22.

⁸ Гуламов.Х.А Из истории дипломатических отношений России с Бухарском ханством XVIII в. – Т., 1992, -С. 31-32

⁹ <http://www.hozir.org/mundarija-kirish-i-bob-buxoro-amirligining-ichki-savdo-munosab.html?page=3>

9. BAXTISHOD, U., & ULUG'BEK, Q. Y. (2022). MS ANDREEV-THE GREAT EASTERN SCIENTIST. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 120-123.
10. Умаров, Б. Б. (2021). НА КИСЛЯКОВ ТАДҚИҚОТЛАРИДА ЖАНУБИЙ ТОЖИКИСТОН ЭТНИК ТАРИХИ. *Scientific progress*, 1(6), 1005-1009.
11. Умаров, Б. Б. (2021). НА КИСЛЯКОВ-ПОПУЛЯРИЗАТОР МУЗЕЕВ И ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА. *Экономика и социум*, (11-2 (90)), 495-497.
12. Ravshanovich, S. D. (2022). CURRENTLY, THE PLACE OF AFGHANISTAN IN THE COMMUNICATION OF CENTRAL AND SOUTH ASIA. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(6), 55-59.
13. SHAROPOV, D. (2022). ПРАВИТЕЛЬ МАНГЫТОВ ЭМИР ХАЙДАР. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(2), 101-104.
14. Sharopov, D. R. O. G. L. (2021). ARAB XALIFALIGIDAN MUSTAQIL TOHIRIYLAR DAVLATINING AJRALIB CHIQISHI. *Scientific progress*, 2(7), 817-820.
15. Umarov B. OLIY TA'LIMDA TALABALAR O 'QUV-BILUV FAOLIYATINING PSIXODIDAKTIK ASOSLARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
16. Umarov B. NA KISLYAKOV TADQIQOTLARIDA BUHORO AMIRLIGIDAGI FEODAL VA QISHLOQ XO 'JALIGI MUNOSABATLARINING YORITILISHI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 6. – №. 6.
17. ogli Umarov, B. B. (2021). FAMILY AND MARRIAGE RELATIONS IN NA KISLYAKOV'S RESEARCH. *Journal of Central Asian Social Studies*, 2(02), 127-135.
18. O'G'Li, U. B. B., & Temirov, F. (2023). SOURCES OF INFORMATION ON THE SOCIO-ECONOMIC LIFE OF THE SOMANIAN DYNASTY. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(3), 35-41.
19. Umedovich, T. F. (2022). SADRIDDIN AYNI-IN THE MEMOIRS OF HIS CONTEMPORARIES. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(6), 31-36.
20. Болтаев, А. Х. (2018). ИССЛЕДОВАНИЕ С. ЮРЕНЕВА В МЕЧЕТИ КАЛЯН. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, (5), 8-12.
21. Болтаев А. Х. Бухоро музейи–тарихий ўлкашунослик маркази сифатида //Тошкент: Наврўз. – 2019. – Т. 70.
22. Болтаев А. Х. Бухоро ўлкашунослиги тарихини ўрганишда СН Юренев ёзишмаларининг ўрни //Тошкент: Ўзбекистон Миллий университети хабарлари. – 2018. – №. 1. – С. 5-9.
23. Болтаев, А. Х. (2018). Бухоро шахри 11 дарвозасининг тарихи ва тақдири (ўлкашунос ТФ Гелах тадқиқотларида). *Тюркоязычные страны. Республиканский научно-методический и познавательный журнал. –Алматы*, 2, 6-8.
24. Болтаев, А. (2020). БУХОРО УЛКАШ УНОСЛИК МУЗЕИНИНГ Ш АКЛЛАНИШИ ВА ДАСТЛАБКИ ФАОЛИЯТИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).